

Organização social e redes de políticas públicas: a transversalidade da política de segurança alimentar e nutricional sob a análise do Conselho Estadual do Rio de Janeiro.

Larissa Dias Pacheco, Mauro Macedo Campos.

Os conselhos encontram-se presentes na maioria das esferas do país. São segmentos da política pública cuja transferência de recursos para as localidades, ocorre mediante a existência formal. Contudo, é importante salientar a existência daqueles que não possuem essa condicionante e realizar uma análise comparativa, tendo em vista, os conselhos que possuem essa prerrogativa do repasse. Evidencia assim, no caso das transferências, uma questão de coordenação federativa, com a qual se espera um estímulo à participação social. Este projeto tem como cerne a análise da operacionalidade dos conselhos estaduais, não como instituições isoladas, mas pensadas em rede. A política pública de segurança alimentar e nutricional-SAN não possui coordenação federativa, tampouco tem a vinculação de repasses de recursos. Mas, trata-se de uma política transversal, que perpassa todas as outras de forma bem objetiva, estabelecendo vínculo com as outras. O objetivo geral da proposta pesquisa é analisar o comportamento em rede, do conselho participativo de SAN do estado do Rio de Janeiro, em relação aos seus mecanismos de gestão operacional e das suas ações/políticas contrastando com o cotidiano e a operacionalidade dos conselhos estaduais de saúde, educação e assistência social, de modo que se possa identificar demandas comuns, possibilitando assim, uma redução dos custos de transação dessas políticas, bem como uma melhor interação entre estes segmentos. Pretende-se desenvolver e aprofundar e atualizar dados e informações, como também articular e trocar experiências em torno da temática. Assim, analisar como ocorre a participação da sociedade civil via conselhos, nessas políticas públicas, ajuda a entender como essa rede funciona, no âmbito regional.

Palavras-chave: Participação Social, Conselhos, Rede social, Políticas Públicas.

Instituição de fomento: CAPES, UENF.

Social organization and public policy networks: the transversality of food and nutrition security policy under the analysis of the State Council of Rio de Janeiro.

Larissa Dias Pacheco, Mauro Macedo Campos.

The councils are present in most spheres of the country. They are segments of public policy whose transfer of resources to localities takes place through formal existence. However, it is important to highlight the existence of those who do not have this condition and carry out a comparative analysis, considering the councils that have this prerogative of transfer. Thus, in the case of transfers, it shows a matter of federative coordination, with which a stimulus to social participation is expected. This project has as its core the analysis of the operation of the state councils, not as isolated institutions, but thought of as a network. The public food and nutrition security policy-SAN does not have federative coordination, nor is it linked to transfers of resources. But, it is a transversal policy, which permeates all the others in a very objective way, establishing a link with the others. The general objective of the research proposal is to analyze the network behavior of the SAN participatory council of the state of Rio de Janeiro, in relation to its operational management mechanisms and its actions/policies, contrasting with the daily life and operability of the state councils of health, education and social assistance, so that common demands can be identified, thus enabling a reduction in the transaction costs of these policies, as well as a better interaction between these segments. It is intended to develop and deepen and update data and information, as well as articulate and exchange experiences around the subject. Thus, analyzing how civil society's participation via councils takes place in these public policies helps to understand how this network works at the regional level.

Keywords: Social Participation, Advice, Social Network, Public Policies.

Funding agency: CAPES, UENF.

Organização social e redes de políticas públicas: a transversalidade da política de segurança alimentar e nutricional sob a análise do Conselho Estadual do Rio de Janeiro.

Introdução – Apresentação

A proposta deste projeto de dissertação parte do entendimento de que a gestão pública pode ter uma fração dos seus “custos de transação” (nos termos de Douglass North, 1991) reduzidos, a partir de análises institucionais em rede, por meio de resultados compartilhados, no entorno de políticas públicas de caráter transversal. Tais elementos se reforçam em um espaço destinado à participação da sociedade civil, como é o caso dos conselhos participativos, em que pese a capacidade de aturarem em rede (CASTELLS, 1999).

É, neste sentido, que se busca entender o papel aglutinador atribuído à política pública em segurança alimentar e nutricional (SAN), cuja intersetorialidade abarca outras políticas públicas, como a saúde, assistência social, educação, agricultura e meio ambiente. E assim, a política de SAN compreende um conjunto de dimensões, que povoam o cotidiano das pessoas e grupos sociais, por meio de três eixos analíticos amplos: a produção, a distribuição e o consumo de alimentos. A política pública de SAN, portanto, requer uma perspectiva analítica sistêmica, onde sejam compreendidos os fatores biológicos, econômicos e sociais (MALUF e REIS, 2013).

A segurança alimentar e nutricional pode ser definida como o direito ao acesso regular e permanente aos alimentos, em qualidade e quantidade suficiente, que não comprometa o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como alicerce as práticas alimentares que promovam a saúde, respeitem as diversas culturas e que sejam ambiental, econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006).

As questões relativas à SAN, se colocadas sob o enfoque territorial, propicia a execução de ações intersetoriais de combate à fome, à pobreza, saúde, assistência social, educação, dentre outros. Neste sentido, tais políticas podem ser observadas como parte de um contexto mais amplo, cujas ações e intervenções no ambiente social e político, podem ser observadas por meio de estruturas interligadas – seja por instituições e/ou atores –, em que decisões podem refletir na condução dessas políticas.

Com efeito, para o que se pretende avançar como ponto analítico de pesquisa, nesse projeto, tem-se que o elemento da transversalidade da política de SAN, será observado em três outras políticas: saúde, educação e assistência social. Esse recorte se justifica também, por serem políticas públicas coordenadas federativamente (MACHADO, 2014), cuja garantia de repasse dos recursos está

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

condicionada à existência e funcionamento dos respectivos conselhos (nos três níveis). Este estudo se limita a analisar o conselho no nível estadual, no Rio de Janeiro. Assim, é por meio da análise do cotidiano dessa instituição participativa, em que as discussões temáticas específicas de cada política pública, ocorrem em reuniões ordinárias e extraordinárias, sendo que o “produto destes debates” se materializa nas suas atas. Com efeito, é por esse mecanismo empírico, que se pretende observar, como as decisões podem ser contrastadas em um ambiente de rede de interações sociais, políticas e econômicas – aqui, no sentido estabelecido por Mark Granovetter (1985).

Em linhas gerais, para o que se pretende identificar como elemento de interseção entre as ações que circundam as políticas de SAN, no caso da política pública de saúde, decorre de questões relacionadas com a nutrição (ou desnutrição), alimentação saudável, prevenção e combate às doenças como obesidade e câncer. Já no que se refere à política pública de educação, um dos principais instrumentos dessa política passa pela alimentação escolar, via Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), onde as políticas de SAN são essenciais. E por fim, a sua relação com a política de assistência social, tendo em vista o acesso à alimentação saudável, em quantidade e qualidade, de modo a evitar uma das piores mazelas, que é a fome. Ou seja, trata-se de uma política de caráter transversal, que se evidencia como um elo entre este conjunto de outras políticas.

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

O Objetivo geral é analisar o comportamento em rede do conselho participativo em SAN do estado do Rio de Janeiro, em relação aos seus mecanismos de gestão operacional e das suas ações/políticas contrastando com o cotidiano e a operacionalidade dos conselhos estaduais de saúde, educação e assistência social, de modo que se possa identificar demandas comuns, possibilitando assim, uma redução dos custos de transação dessas políticas, bem como uma melhor interação entre estes segmentos.

No intuito de se atingir o objetivo sobre eventuais ações e iniciativas comuns, entre os conselhos participativos em questão, busca-se compreender as condições operacionais para o funcionamento em rede entre estes conselhos estaduais participativos. Tem-se como locus o CONSEA/RJ e os princípios da política de SAN, por se tratar de uma política transversal, que abrange as outras políticas em análise. De modo que se possa realizar uma análise comparativa entre essas instâncias participativas, e com isso, identificar os atores que compõem as respectivas redes sociais, de modo que se possa criar critérios padronizados para a conjugação de demandas comuns entre os diferentes conselhos, pensados setorialmente e, também, geograficamente. Deste modo, far-se-á um

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

acompanhamento junto ao CONSEA RJ e os demais conselhos, saúde, educação e assistência social. Para tanto, propõem-se os seguintes procedimentos:

Análise documental, o inteiro teor das ATAS das reuniões ordinárias e extraordinárias dos respectivos conselhos, ao longo dos últimos quatro anos (2017 a 2020), visando mapear o debate mais recente, e mandatos distintos, término do governo Luiz Fernando Pezão e início do Wilson Witzel, de modo que se possa identificar demandas comuns apontadas pelos respectivos conselhos. A análise das ATAS será por meio do programa “MAXQDA”, que seleciona e compila temas semelhantes;

Levantamento das ações propostas nos respectivos conselhos estaduais, por meio de análise das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos;

Elaborar grafos de redes complexas, a partir da teoria de análise de redes sociais e com o uso do programa “Gephi”, de modo a identificar os principais atores que se interagem nas políticas públicas mencionadas.

Resultados

Os resultados iniciais consideram a composição dos conselheiros dos Conselhos Estaduais do Rio de Janeiro de Segurança Alimentar e Nutricional, Educação, Saúde e Alimentação Escolar. Foi realizada uma simulação de tais conselheiros nesse campo, com a exceção do conselho de assistência social, que não havia enviado a sua composição atualizada em até Outubro/2021. Tal lacuna foi posteriormente sanada com a informação encontrada no canal do Youtube do respectivo conselho.

Simulação da Análise de Rede Social com os conselheiros estaduais do RJ - 2021.

Fonte: elaboração própria com o programa Gephi.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

Nessa simulação da relação conselho-conselheiros, os conselhos parecem estar dispersos na rede. Cenário diferente abordado por Larissa Pacheco (2019), onde em âmbito local, no município de Campos dos Goytacazes, os conselheiros transitavam por diferentes conselhos. Essa identificação ajuda a pensar o papel dos Entes Federativos nas políticas públicas, haja vista que com a descentralização após a Constituição Federal de 1988 os municípios passam a obter protagonismo na gestão das políticas públicas, além de receberem repasses federais diretos, fundo-a-fundo. A gestão estadual, nesse contexto, passa a ficar eremítica. Isso porque a literatura a favor da descentralização defende que quanto mais próximo da população melhor o controle e a gestão. Para Borja (1989), a descentralização também ocasiona a redução das distâncias entre os atores sociais, suscitando maior proximidade em âmbito local, na medida em que os atores são mutuamente identificados. Nesse sentido, a distância geográfica que os atores estaduais, nesse caso os conselheiros, estão é maior comparativamente aos conselheiros municipais, pois há que se considerar que no conselho estadual os membros residem em cidades diferentes, o que poderia inviabilizar, ou tornar o custo de participação mais elevado, de modo que os atores não participem de outros conselhos simultaneamente.

Discussão

Com a pandemia do Novo Coronavírus esperava-se identificar as ações desenvolvidas pelos conselhos durante esse período, encontrando medidas que tiveram alguma articulação entre os conselhos estudados, haja vista o impacto da covid-19 e a transversalidade de SAN nesse sentido. Como por exemplo: medidas do conselho de saúde frente ao atraso na entrega dos hospitais de campanha. No conselho de educação com aulas paralisadas e a preocupação com a distribuição da merenda escolar. No âmbito da assistência social na questão dos auxílios emergenciais, distribuição de cestas básicas e o aumento da fome sobretudo, nas periferias. Porém, as ações dos conselhos estão sendo tomadas de forma isolada, e não integrada com os demais conselhos de áreas e temáticas inter-relacionadas.

Os conselheiros ainda não estão presentes em mais de um conselho, ou não se conhecem ou não obtém nenhum vínculo. Um dado que pode apontar para uma dispersão da rede analisada.

Conclusão

A descentralização e a participação social são objetos fundamentais no cenário de debate sobre a mudança da ação do Estado na área social, no âmbito do processo de redemocratização do país

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

nos anos 1980, onde ganharam visibilidade questões de equidade e de inclusão de setores da população anteriormente afastados dos benefícios das políticas sociais. É a partir desse novo desenho da gestão de políticas sociais que se observa o crescimento da ação do município na área social, sobretudo pela autonomia político-administrativa garantida pela CF/88.

Os conselhos se evidenciam nesse contexto de busca em torno da autonomia dos municípios na gestão dos recursos públicos e como influentes canais para o fortalecimento da participação, sendo o lócus de encontro institucionalizado entre o poder público e a sociedade civil.

O grande desafio da democracia participativa é a criação de estratégias para recompor a totalidade das políticas sociais sendo os conselhos relevantes nessa tarefa, a de transcender a política específica e setorial. Assim como, a necessidade de criação de estratégias que articulem os conselhos entre si, a fim de integrar as políticas.

O presente trabalho encontra-se em fase de organização e análise do levantamento de dados, contudo os resultados preliminares mostram a setorialidade e a gestão fragmentada das políticas públicas. Primeiro, pelo fato dos atores (conselheiros) não se comunicarem uns com os outros e segundo, pelas discussões em ATAS que apesar de serem de temas transversais não se materializam em ações articuladas.

Referências Bibliográfica

AVRITZER, Leonardo. A qualidade da democracia e a questão da efetividade da participação: mapeando o debate. In: PIRES, Roberto Rocha C. Efetividade das Instituições Participativas no Brasil: Estratégias de Avaliação. Brasília:IPEA. 2011, p.13-25 (Diálogos para o Desenvolvimento, 7).

CASTELLS, M. A Sociedade em Rede. A Era da Informação: economia, sociedade e cultura. Vol 1. São Paulo. Ed. Paz e Terra, 1999.

CASTRO, J. Geografia da fome (o dilema brasileiro: pão ou aço). 10ª Ed. Rio de Janeiro: Antares Achiamé; 1980.

COLE, A.; JONH, P. Local Policy Networks in France and Britain: Policy Coordination in Fragmented Political Sub-Systems. West European Politics, v.18, n. 4, p.89-109, 1995.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

CUNHA, A.; LEMOS, M. Segurança alimentar e políticas locais de abastecimento. Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza/CE, v. 28, 1997.

FARAH, M. Parcerias, novos arranjos institucionais e políticas públicas no nível local de governo. RAP Rio de Janeiro 35(1):119-44, Jan. /Fev. 2001.FREY, 2004

GRANOVETTER, M. Economic action and social structure: The problem of embeddedness. American journal of sociology v. 91, n. 3, p. 481–510 , 1985.

LEÃO, M. A construção social de um sistema público de segurança alimentar e nutricional: a experiência brasileira. Brasília: Abrandh, 2012.

LOIOLA, E.; MOURA, S. Análise de redes: uma contribuição aos estudos organizacionais. In: FISHER, T. (Org.). Gestão Contemporânea, cidades estratégicas e organizações locais. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, p.53-68, 1997.

MACHADO, J.A. Federalismo, poder de veto e coordenação de políticas sociais no Brasil pós-1988. Revista O&S n.69, 2014.

MALUF, R.S; REIS, M.C. Conceito e princípios de Segurança Alimentar e Nutricional. Segurança Alimentar e Nutricional: perspectivas, aprendizados e desafios para as políticas públicas. Editora Fiocruz, v. 1, n. 22, p. 15-42, out./2013.

NORTH, D. C. Custos de Transação, Instituições e Desempenho Econômico. Instituto Liberal do Rio de Janeiro, 1992.

PACHECO. L.D. Políticas públicas transversais e organização social: conselhos participativos em rede no município de Campos dos Goytacazes-RJ. Monografia (Administração Pública) - Centro de Ciências do Homem, Universidade Estadual do Norte Fluminense- Darcy Ribeiro-UENF. Campos dos Goytacazes. 2019.

FDSP | VI
Fórum Discente
de Sociologia
Política - UENF

26 e 27
NOV

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

PECI, Alketa; COSTA, F. J. L. D. Redes para implementação de políticas públicas: Obstáculos e condições de funcionamento. ANAIS DO ENANPAD 2002: SALVADOR - BA, Disponível em: <<http://app.ebape.fgv.br/comum/arq/anpad2002.pdf>> Acesso 23 set. 2019.

TATAGIBA, Luciana. Conselhos Gestores de Políticas Públicas e Democracia Participativa: aprofundando o debate. Rev. Sociol. Polít., Curitiba, n. 25, p.209-213, Nov. 2005.